

doi: 10.5281/zenodo.4965869

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS КАК КОНСТРУКТОРА
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН**

*Using the LearningApps Service as a Designer of Interactive Tasks for Diagnosing
the Ideas of Senior Preschool Children about Animals of
Different Natural and Climatic Zones*

Iryna Bahamazava,

Student

Mogilev State A. Kuleshov University, Belarus

irina.bogomazowa@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8757-1708>

Tatsiana Mazharava

Lecturer

Mogilev State A. Kuleshov University, Belarus

mozharova@msu.by

<https://orcid.org/0000-0002-8672-0740>

Abstract. *In the context of the global ecological crisis, when many animal species are threatened with extinction due to human interference in their natural habitat, the problem of forming ideas about animals of different natural and climatic zones in older preschool children is particularly relevant. It is important from childhood to lay the foundations of fundamental concepts about the adaptability of animals to certain environmental conditions, about the importance of their preservation in an unchanged form for the further existence of species diversity on Earth. The using information and communication technologies makes it possible to enrich, qualitatively update the educational process in this direction and increase its effectiveness. This article discusses the possibilities of the online service LearningApps for creating diagnostic tasks that can be used to determine the current level of ideas about animals of different natural and climatic zones in older preschool children.*

Key words: *information and communication technologies, LearningApps, environmental representations, animals of different natural and climatic zones, children of preschool age.*

Вступлення

Introduction

На современном этапе становления информационного общества перспективы совершенствования и развития дошкольного образования видятся в широком использовании информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в целостном педагогическом процессе. Особенно активный интерес отмечается в последнее время к использованию ИКТ-технологий в процессе экологического образования детей дошкольного возраста. И это не случайно. Во-первых, огромный спектр дидактических возможностей открывается при использовании ИКТ-технологий как ресурса многообразия наглядного материала и действий с ним. Ведь, как известно, формирование многих экологических представлений обусловлено трудностью

оперирования с абстрактными понятиями, непосредственно ненаблюдаемыми объектами и явлениями природы, и необходимостью создания наглядного представления о них.

Во-вторых, свою актуальность приобретают ИКТ-технологии как средство диагностики, с помощью которого определяется результат достижения поставленных целей экологического образования.

Цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность ИКТ в процессе формирования представлений о животных разных природно-климатических зон у детей старшего дошкольного возраста.

В данной статье мы рассмотрим возможности создания интерактивных заданий для диагностики экологических представлений детей старшего дошкольного возраста о животных разных природно-климатических зон с помощью онлайн-сервиса LearningApps.org.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Сегодня прогрессивный педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, быть способным выстраивать коммуникации в различных электронных форматах, но и уметь создавать собственные электронные образовательные ресурсы, в том числе диагностического плана, эффективно использовать их в своей педагогической деятельности. Сайт <http://learningapps.org/> создан специально с целью поддержки образовательного процесса с помощью приложений – интерактивных заданий разного уровня сложности. Главное достоинство сервиса заключается в том, что он содержит большое количество разнообразных шаблонов (заготовок), а также библиотеку готовых примеров, ежедневно пополняемой пользователями сервиса, по которым можно быстро и качественно создать свое приложение. Каждое приложение – это html-страница, ссылку на которую педагог может разместить на своем сайте, сайте дошкольного учреждения или в собственном блоге. [LearningApps.org](http://learningapps.org/) ребенок старшего дошкольного возраста может работать на компьютере, планшете и даже смартфоне по заданию родителя (предварительно необходимо отправить ссылку на задание любым удобным способом). Результаты выполнения заданий отражаются в аккаунте педагога.

Выполняя задания, ребенок сталкивается с разной логикой их построения, ему предлагается разнообразный аудио и видео контент: найти пару, установить соответствие, определить последовательность событий, найти на карте и т.д. Все задания с обратной связью: выполнив задание, ребенок мгновенно получает оценку своей работы (видит результат своей деятельности) со стороны компьютера.

Диагностированию, прежде всего, подлежит уровень экологических представлений детей, в нашем случае о животных разных природно-климатических зон. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что дети старшего дошкольного возраста усваивают экологические представления: о живом организме, его внешнем виде, поведении и питании; об адаптивности живых существ к окружающей среде, сезонам; о их росте и развитии; о взаимодействии живых существ в экологических системах (Николаева, 2012).

Для определения уровня сформированности экологических представлений детей старшего дошкольного возраста о животных разных природно-климатических зон

помощью веб-сервиса LearningApps.org нами была создана серия компьютерных дидактических игр по принципу мини-заданий, каждое из которых имеет определенную диагностическую цель и представляет собой логически завершенный сюжет.

Задание 1. «Кто где живет?». С помощью данного задания можно выявить представления детей о среде обитания животных различных природно-климатических зон (саванна, пустыня, арктика, антарктика, тайга, степь). Ребенку необходимо установить соответствие между животным и его средой обитания. Для того, чтобы правильно выполнить задание, он должен понимать взаимосвязь живого существа со средой обитания.

Задание 2. «Способы питания». Цель данного задания: выявить представления детей о способах питания животных различных природно-климатических зон. Ребенок должен классифицировать животных на растительноядных, хищных и всеядных. Для того, чтобы правильно выполнить задание, ему необходимо знать, какое животное чем питается.

Задание 3. «Что за животное?». С помощью данного задания мы выявляли уровень представлений детей об особенностях внешнего строения животных различных природно-климатических зон. Ребенок должен узнать животное по фрагменту картинки, используя как можно меньше элементов пазла. Для того, чтобы правильно выполнить задание, ему необходимо знать названия различных животных и их отличительные особенности внешнего вида.

Задание 4. «Большой-маленький». В игре «Большой-маленький» ребенок должен установить соответствие между изображениями взрослого животного и его детеныша. Для того, чтобы правильно выполнить задание, он должен помнить о внешних особенностях строения не только взрослых животных, но и их детенышей, обитающих в различных природно-климатических зонах.

Задание 5. «Чей голосок?». Данное задание позволяет выявить умение распознавать и называть животных различных природно-климатических зон по издаваемым ими звукам. В игре «Чей голосок?» ребенок должен соотнести голос животного с его изображением. Для того, чтобы правильно установить соответствие, он должен помнить, какие звуки какие животные издают.

Результаты

Results

Опытно-экспериментальная проверка диагностических заданий, сконструированных нами с помощью веб-сервиса LearningApps.org, подтвердила целесообразность их применения в образовательном процессе. По результатам диагностики установлено: у детей старшего дошкольного возраста в основном преобладает средний и низкий уровни представлений о животных разных природно-климатических зон. Следует отметить при этом, задания выполнялись старшими дошкольниками с особой заинтересованностью и увлеченностью.

Выводы

Conclusions

Таким образом, диагностика с помощью ресурса Learning Apps.org превращается в увлекательное занятие для ребенка, позволяющее в современной игровой форме

виявить уровень его экологических представлений. Внедрение интерактивных заданий в образовательный процесс стимулирует мотивацию старших дошкольников к дальнейшему изучению особенностей животных разных природно-климатических зон. Используя платформу Learning Apps.org, можно не только выявить уровень сформированности представлений детей, но и создавать интересные обучающие задания, что в совокупности способствует созданию познавательной интерактивной среды в дошкольном учреждении.

Литература
References

Николаева, С.Н. (2012). *Методика экологического воспитания дошкольников*. Москва «Академия».

